

Procedimiento estandarizado para la evaluación de stocks de percebe.

A standardized method for the assessment of goose barnacle stocks.

José Manuel Parada Encisa.

Xunta de Galicia

Consellería do Mar

CIMA (Centro de Investigacións Mariñas)

Área de Recursos Mariños

Procedemento:

CIMA-RM2-2024/01.

Data de emisión: 23/05/2024.

Reedición do documento:

Parada, J.M.; Outeiral, R.; Iglesias, E. & Molares, J. 2014. *Procedimiento estandarizado para la evaluación de stocks de percebe*. Procedimiento de trabajo. 30 pp. DOI: 10.5281/zenodo.10728708

Suxestión de citación:

Parada, J.M.; Outeiral, R.; Iglesias, E. & Molares, J. 2014. Procedimiento estandarizado para la evaluación de stocks de percebe. Procedimiento de trabajo. Consellería do Mar. Procedemento CIMA-RM2-2024/01. 30 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11241558>

Unha copia deste informe pode ser solicitada a:

Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)
Pedras de Corón s/n. Apdo. Nº 13
36620 Vilanova de Arousa
cima@xunta.gal

Descrición de recursos para arquivo :

CAMPO	CONTIDO
AUTOR	J.M. Parada, R. Outeiral; E. Iglesias e J. Molares
ORCID	0000-0001-9851-6512
TITULO	Procedimiento estandarizado para la evaluación de stocks de percebe. Procedimiento de trabajo.
OUTROS TITULOS	
DATA DE PUBLICACIÓN	2014/12/04
EDITOR	CIMA (Centro de Investigacións Mariñas)
SERIE	
NÚMERO DA SERIE	2
IDENTIFICADOR ISNN	
IDENTIFICADOR E-ISNN	
IDENTIFICADOR ISBN	
IDENTIFICADOR DOI	10.5281/zenodo.11241558
IDENTIFICADOR OUTRO	Procedemento CIMA-RM2-2024/01.
TIPO DE DOCUMENTO	Procedemento
IDIOMA	Castelán
FILIACIÓN XUNTA	Si
PALABRAS CLAVE	Galicia, Marisqueo, Planes de gestión, Muestreo, Percebe, Cofradías, Plans de xestión, Toma de mostrás, Confrarías, Pollicipes pollicipes, metodología, esfuerzo de muestreo, methodology, sample effort
RESUMO	Descríbese un procedemento a avaliación de stock de percebe.
PATROCINADORES	D.X. Desenvolvemento Pesqueiro
AXENCIA FINANCIADORA	
DESCRIPCIÓN	30 páxinas
VERSIÓN DO EDITOR	
NÚMERO DO ACORDO DE SUBVENCIÓN	

CAMPO	CONTIDO
DEREITOS	Acceso aberto
DATA DE EMBARGO	
VERSIÓN DO TRABALLO	Publisher's version
LICENCIA DE USO	
PEER-REVIEWED	No
CITACIÓN	Parada, J.M.; Outeiral, R.; Iglesias, E. & Molaes, J. 2014. Procedimiento estandarizado para la evaluación de stocks de percebe. Procedimiento de trabajo. Consellería do Mar. Procedemento CIMA-RM2-2024/01. 30 pp. https://doi.org/10.5281/zenodo.11241558
SOLICITANTE. ÓRGANO	D.X. Desenvolvemento Pesqueiro. Consellería do Mar
SOLICITANTE. RESPONSABLE	
SOLICITUDE. DATA	
ÁMBITO DE DIFUSIÓN	Externo
VERSIÓN DO DOCUMENTO	20240523
TÍTULO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	
ACRÓNIMO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	
CÓDIGO PROXECTO/ ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN	

RESUMEN

El percebe *Pollicipes pollicipes* Gmelin, 1789 es un recurso económico de gran importancia en las costas de Galicia. Su pesca está regulada por planes de explotación basados en información derivada del seguimiento de las capturas y de evaluaciones de los stocks. Sin embargo, son pocas las áreas de explotación que cuentan con seguimientos de sus poblaciones y éstos constituyen series de datos de longitud variable y, muchas veces, discontinuas. Además, la ausencia de procedimientos estandarizados o la rotación de los técnicos encargados de estas evaluaciones dificultan la comparación entre series e incluso entre diferentes períodos de una misma serie. En este trabajo se propone un procedimiento de muestreo y tratamiento de datos estandarizado que optimice el esfuerzo de muestreo para adaptarlo a las necesidades de información para la gestión de la explotación del percebe.

ABSTRACT

The goose barnacle *Pollicipes pollicipes* Gmelin, 1789 is an important economic resource in the coast of Galicia. The goose barnacle fishery is regulated by "exploitation plans" based on information provided by monitoring of catches and stock assessments. However, few fishing areas have monitoring data of their populations, and these datasets are variable in length, often discontinuous. Furthermore, the absence of standardized procedures or rotation of the technicians in charge of these assessments make it difficult to compare between series and even between different periods of the same series. In this paper a standardized method of both, sampling and data processing is proposed, to optimize sampling effort and to suit the information needs for the goose barnacle exploitation.

LISTADO DE CONTIDOS

RESUMEn	iii
Abstract	iii
1. Introducción.....	1
2. Metodoloxía.....	2
2.1. Propuesta de procedimientu estandarizado.	3
2.3. Evaluación del procedimientu.....	14
3. Resultados	19
4. Discusión.....	25
5. AGRADECIMIENTOS.....	27
6. BIBLIOGRAFÍA.....	28

Listado de figuras:

Figura 1.- Cuadro de morfologías del percebe en Galicia para la estandarización de categorías. A escala 1:1, la serie de categorías A tiene un diámetro de la base del capítulo (DBC) de 24 mm, las series B y las C son de 20 y 15 mm, respectivamente. Modificado de Molares et al. (1987). Figure 1.- Catalogue of morphologies of Galician goose barnacle to standardize categories. At 1:1 scale, base diameter of capitulum (DBC) in series A category is 24 mm; in series B and C DBC is 20 and 15 mm, respectively. Modified from Molares et al. (1987).	4
Figura 2.- Cálculo de la cobertura con una plantilla de 100 puntos superpuesta sobre una fotografía de 50 x 50 cm. Los puntos de contacto están situados en el centro de los cuadrados grises. Los círculos señalan los puntos que contactan con algún individuo. Figure 2.- Determination of the percentage cover, using a 100 points template, over a digital photograph of 50 x 50 cm. Contact points are located in the centre of the grey squares. Black circles show points contacting with an individual.....	8
Figura 3.- Variables biométricas y placas calcáreas del capítulo del percebe empleadas como referencia. TH, longitud total; DBC, diámetro de la base del capítulo; R, rostro; C, carena. Figure 3.- Biometric variables and calcareous plates of the capitulum of a goose barnacle used as reference. TH, total height; DBC, diameter of the base of the capitulum; R, rostrum; C, carina.....	8
Figura 4.- Procedimientu de cálculo, en cada estratu, de la cobertura total y por tipoloxías para el total de los ejemplares y para las fracciones comercial y no comercial. Los cuadros sombreados son procesos de cálculo. DBC: diámetro base del capítulo; LT: longitud total. Figure 4.- Calculation procedure, at each stratum, of the total cover and by typology, for all the individuals and commercial	

and non-commercial fractions of the population. The shaded boxes are calculation processes. DBC, diameter of the base of the capitulum. LT, total length..... 10

Figura 5.- Procedimiento de cálculo, en cada estrato, de la estructura de tallas total y por tipologías. Los cuadros sombreados son procesos de cálculo. DBC: diámetro base del capítulo; LT: longitud total. Figure 5.- Calculation procedure, at each stratum, of the total size structure and by typology. The shaded boxes are calculation processes. DBC, diameter of the base of the capitulum. LT, total length..... 12

Figura 6.- Procedimiento de cálculo, en cada estrato, del porcentaje de ejemplares alargados en cada clase de talla, en el total de la población y en las categorías comercial y no comercial. Los cuadros sombreados son procesos de cálculo. DBC: diámetro base del capítulo; LT: longitud total. Figure 6.- Calculation procedure, at each stratum, of the elongated individuals percentage at each size class for all the individuals and commercial and non-commercial fractions. The shaded boxes are calculation processes DBC, diameter of the base of the capitulum. LT, total length..... 12

Figura 7.- Procedimiento de cálculo, en cada estrato, de los índices IR (índice de reclutamiento) y ER (estado reproductor) para la población total y para las dos tipologías. Los cuadros sombreados son procesos de cálculo. DBC: diámetro base del capítulo; LT: longitud total. Figure 7.- Calculation procedure, at each stratum, of IR (index of recruitment) and ER (Reproductive status) indices for both, total population and each typology. The shaded boxes are calculation processes. DBC, diameter of the base of the capitulum. LT, total length. 13

Figura 8.- Tramos de costa (línea gruesa) en los que se aplicó el procedimiento estandarizado propuesto. Figure 8.- Coastal sections (thick line) where the proposed standardized procedure was tested..... 16

Figura 9.- Asignación de morfologías a las categorías empleadas para la identificación de estratos. (a) Resultados de las entrevistas realizadas con los mariscadores a pie (óvalos) y a flote (polígonos) de A Guarda. (b) Resultados obtenidos en Lira (óvalos) y Cariño (polígonos). Los números de 1 (muy alta) a 5 (muy baja) identifican la calidad asignada a las morfologías incluidas dentro del óvalo o el polígono que los contiene. Figure 9.- Assignation of morphologies into the categories used for strata identification. (a) Results of interviews with shellfishers on foot (oval shape) and on boat (polygons) from A Guarda. (b) Results of interviews in Lira (oval shape) and Cariño (polygons). Numbers from 1(very high) to 5 (very low) identify the quality represented for each category included into each oval shape or polygon.20

Figura 10.- Dendrograma de clasificación UPGMA basado en el índice de similaridad de Jaccard. Grupos de mariscadores entrevistados: AGP, A Guarda a pie; AGF, A Guarda a flote; L, Lira; C, Cariño. Los números del 1 al 5 delante de las abreviaturas de los grupos entrevistados se corresponden con la agrupación de morfologías asignada por el grupo a cada categoría (1, muy alta; 5 muy baja). Figure 10.- Dendrogram of UPGMA classification according with the Jaccard's index of similarity. Groups of shellfishers interviewed: AGP, A Guarda on foot; AGF, A Guarda on boat; L, Lira; C Cariño. Numbers from 1 to 5 at the beginning of the abbreviation of groups interviewed refer to the agrupation of morphologies asignated for each interviewed group to each category (1, very high; 5, very low).22

Figura 11.- Evolución del error teórico máximo en A Guardia (a) y Baiona (b) para distintos esfuerzos de muestreo resultante de la simulación de Montecarlo. Figure 11.- Evolution of the theoretical maximum error in A Guardia (a) and Baiona (b) with different sampling effort according with the Montecarlo simulation.23

Listado de tablas:

Tabla 1.- Diseño de los muestreos para la evaluación del stock de percebe en A Guarda y Baiona aplicando el procedimiento estandarizado. LB (km), longitud del banco; LE (km), longitud de los estratos; n número de muestras. El nombre de los estratos hace referencia a la calidad del percebe extraído en cada uno de ellos. Table 1.- Sampling design for the evaluation of goose barnacle stocks in A Guardia and Baiona applying the standardised procedure. LB (km), seabed rocky shore length; LE (km), strata length; n number of samples. The name of the strata refers to the quality of the goose barnacle usually catch on each of them.....	17
Tabla 2.- Asignación de calidades a las morfologías de percebe de la figura 1. La numeración de 1 a 5 identifica las calidades muy alta, alta, media, baja y muy baja, respectivamente. Las cuatro últimas columnas (Coincidencias) muestran las calidades asignadas a las morfologías que fueron coincidentes entre los grupos entrevistados. AGP, A Guarda a pie; AGF, A Guarda a flote; L, Lira; C, Cariño; 4G, coincidencias en los cuatro grupos entrevistados. Table 2.- Assignment of qualities to each category of goose barnacle in figure 1. Numbers 1 to 5 refer to very high, high, medium, low and very low quality respectively. The last four columns (Coincidencias) show the qualities assigned to the morphologies that were consistent between the groups interviewed. AGP, A Guardia on foot; AGF, A Guardia on boat; L, Lira; C. Cariño; 4G, Consistent between the four groups interviewed.....	21
Tabla 3.- Error (r) de la estimación de la cobertura obtenido con el número de muestras (n) procesadas en cada estrato y ajuste de la función exponencial a la evolución de r al incrementar n en las simulaciones de Montecarlo. r inf, error mínimo alcanzable o error teórico en la asíntota de la función; n inf, n necesario para alcanzar r inf. (*) Una de las 21 muestras recogidas en el estrato “Muy baja” de “A Guarda” se perdió. Table 3.- Error (r) of the simulation of the coverage obtained with each number of processed samples (n) at each stratum; and fit of the exponential function to the evolution of r when n is increased in the Montecarlo simulations. r inf, minimum achievable error or theoretical error when function is asymptotic; n inf, n necessary to reach r inf. (*) One of the 21 samples of the stratum “Muy baja” in A Guardia was lost.....	23
Tabla 4.- Error (r) de la estimación de la cobertura obtenido con el número de muestras (n) procesadas en cada estrato y ajuste de la función exponencial a la evolución de r al incrementar n en las simulaciones de Montecarlo. r inf, error mínimo alcanzable o error teórico en la asíntota de la función; n inf, n necesario para alcanzar r inf. (*) Una de las 21 muestras recogidas en el estrato “Muy baja” de “A Guarda” se perdió. Table 4.- Error (r) of the simulation of the coverage obtained with each number of processed samples (n) at each stratum; and fit of the exponential function to the evolution of r when n is increased in the Montecarlo simulations. r inf, minimum achievable error or theoretical error when function is asymptotic; n inf, n necessary to reach r inf. (*) One of the 21 samples of the stratum “Muy baja” in A Guardia was lost.....	25

1. INTRODUCCIÓN

El percebe *Pollicipes pollicipes* Gmelin, 1789 es explotado como recurso marisquero en varias regiones del Atlántico oriental desde Francia hasta el Norte de África. Otras especies de percebes son también explotadas en Canadá y Perú (Bernard, 1988; Barnes, 1996; Lauzier, 1999). La pesquería de percebe en Galicia (NW de España) tiene gran importancia económica y social ya que proporciona empleo directo a más de 1500 recolectores agrupados en 30 organizaciones (cofradías de pescadores). Entre 2003 y 2011 alcanzó en primera venta un precio máximo de 345 €/kg y un valor total medio de 11 millones de euros anuales (fuente: www.pescadegalicia.com). La gestión de esta pesquería en Galicia se basa en un sistema próximo a la cogestión informativa (Sen & Nielsen, 1996) que emplea derechos territoriales de uso para la pesca (TURFs) en la que la responsabilidad es compartida entre los recolectores y la administración pesquera (Molares & Freire, 2003). Una de las principales características de la explotación de esta especie en Galicia es su gestión a través de planes de explotación anuales diseñados por los recolectores y validados por la Administración. Los planes de explotación incluyen medidas de gestión basadas en sistemas de cuotas, permisos de explotación y rotación de zonas de extracción o bancos marisqueros, entre otras. Para su diseño se emplea información derivada de estadísticas de captura, pero también información independiente de las capturas como la dinámica de poblaciones y estimaciones de stock de las especies explotadas en consonancia con las recomendaciones de FAO (2005).

Algunas cofradías de pescadores que explotan el percebe cuentan con un técnico que se encarga de recoger datos de tallas de las capturas y esfuerzos de pesca, realizar evaluaciones del stock y redactar los aspectos técnicos del plan de explotación. Sin embargo, la ausencia de procedimientos o metodologías estandarizados dificulta la comparación de las evaluaciones de stock y los estudios

poblacionales realizados por los diferentes técnicos a lo largo de la costa gallega. En este trabajo se propone un protocolo de muestreo, ya probado por Parada *et al.* (2012), con el objetivo de estandarizar los muestreos y el tipo de datos contenidos en las evaluaciones de stock de percebe que realizan los técnicos de las diferentes cofradías de pescadores dentro de su ámbito territorial. Los resultados obtenidos en las evaluaciones de stock empleadas para validar el protocolo se utilizan aquí para evaluar la relación entre esfuerzo de muestreo y precisión de los resultados.

El presente documento fue elaborado en 2014 con el objetivo de documentar el diseño de la herramienta "Avaliación percebe I" de la aplicación ARouSA de evaluación de stocks de recursos marisqueros (disponible en <http://arousa.bnmarina.com>). Junto con Parada 2012 y Parada *et al.*, 2012, pretende facilitar la extensión de la metodología de muestreo de las poblaciones de percebe en Galicia y, principalmente, del procedimiento de definición de diferentes calidades de percebe reconocidas por las personas que se dedican a su explotación.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este procedimiento se han tenido en cuenta las siguientes premisas: i) El diseño del muestreo debe permitir obtener resultados acordes con la información necesaria para organizar una explotación rotatoria. ii) La calidad del stock está en relación no sólo con la talla, si no con la abundancia relativa de las diferentes categorías o calidades y éstas pueden ser diferentes entre las distintas cofradías. iii) Dado que en algunos casos la recolección puede realizarse de forma selectiva en determinados niveles mareales, el diseño del muestreo debe permitir estudiar la posible variabilidad de las características del stock en función del nivel mareal. iv) La obtención de datos debe hacerse en el laboratorio, de modo que el trabajo de campo se reduzca a la recogida de muestras. v) La recogida de muestras

debe ser rápida para obtener el mayor número posible de ellas, minimizando la interferencia producida por la incidencia del oleaje.

2.1. Propuesta de procedimiento estandarizado.

El número y distribución de las muestras se basará en un diseño estratificado. Cada estrato estará constituido por un conjunto de diferentes tramos de costa homogénea dentro de la distribución de la población de percebe que se quiere evaluar. Los tramos incluidos en cada estrato pueden ser identificados por los recolectores en función de la calidad de los percebes que capturan en cada uno de ellos. Para la identificación de los tramos de costa se realizarán reuniones con los recolectores con el apoyo de material cartográfico y fotografías aéreas y adoptando cinco categorías o calidades de percebe: muy alta, alta, media, baja y muy baja. Para definir la morfología de los percebes incluidos en cada categoría y facilitar posteriores comparaciones entre cofradías, se les presentará a los recolectores una lámina con 18 figuras de percebe a escala 1:1 representativas de las morfologías y tamaños más comunes (Molares *et al.*, 1987) y se les pedirá que indiquen en que categoría incluirían cada figura. Posteriormente se les pedirá que clasifiquen el percebe producido en cada tramo de costa en una de las categorías (**Figura 1**). Con los tramos de costa identificados dentro de cada categoría se elaborará una cartografía digital para calcular su longitud.

Figura 1.- Cuadro de morfologías del percebe en Galicia para la estandarización de categorías. A escala 1:1, la serie de categorías A tiene un diámetro de la base del capítulo (DBC) de 24 mm, las series B y las C son de 20 y 15 mm, respectivamente. Modificado de Molares et al. (1987).

Figure 1.- Catalogue of morphologies of Galician goose barnacle to standardize categories. At 1:1 scale, base diameter of capitulum (DBC) in series A category is 24 mm; in series B and C DBC is 20 and 15 mm, respectively. Modified from Molares et al. (1987).

En cada estrato se dispondrá, inicialmente, un mínimo de tres estaciones de muestreo y, a ser posible, un número de estaciones de muestreo proporcional a la suma de las longitudes de los tramos de costa incluidos en él (Estratificación proporcional; Murray *et al.*, 2006). La varianza de los resultados de un primer muestreo con este diseño permitirá, en muestreos posteriores, establecer una distribución de muestras por estratos en función, no sólo del tamaño de cada estrato, sino también de la varianza, con el fin de maximizar la precisión de las estimaciones (Estratificación optimizada; Murray *et al.*, 2006). Para la elección de las estaciones de muestreo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: i) se entenderá como estación de muestreo un transecto que recorre el cinturón de percebe en sentido perpendicular a la carrera de marea; ii) su distribución espacial ha de ser lo más esparcida posible dentro de cada estrato; iii) han de ser accesibles de forma que permitan realizar muestreos en cualquier época del año; iv) se evitarán zonas de grietas y oquedades; v) serán representativas de la topografía y orientación dominante en el estrato. La posición de las estaciones de muestreo será registrada con las coordenadas geográficas del punto más elevado del cinturón de percebe y mediante fotografías que faciliten su localización. Dada la gran variabilidad del sustrato rocoso, es posible que dentro de un tramo de costa asignado a una determinada calidad de percebe, se encuentren áreas en las que la calidad dominante no se ajuste a la asignada al tramo. Por tanto, en el proceso de selección de las estaciones será tenida en cuenta la calidad dominante de percebe y su ajuste a la cartografía resultante de las reuniones con los recolectores. Una vez seleccionada cada estación de muestreo se medirá el ancho del cinturón de percebe. El ancho medio del cinturón de percebe en cada estrato multiplicado por la suma de las longitudes de los diferentes tramos de costa que lo componen se tomará como una aproximación de la superficie del estrato que será empleada durante el proceso de cálculo.

En cada estación de muestreo se recogerán tres muestras distribuidas de forma regular y en sentido perpendicular a la costa, a lo ancho del cinturón de percebe. Cada una de estas muestras se considerará representativa de los niveles mareales superior, medio e inferior, respectivamente. En cada estación se tomará una fotografía con la ayuda de un marco que encuadre una superficie de 50 x 50 cm y se recogerán aproximadamente 50 individuos, a ser posible pertenecientes a una misma piña, para asegurar la mejor representatividad de todas las clases de talla. Los ejemplares recolectados podrán ser conservados en congelación pero antes de su procesado deberán descongelarse (Parada *et al.*, 2013). Estas muestras serán empleadas para estudiar cuatro descriptores de la población o grupos de variables: i) la cobertura; ii) la estructura de tallas; iii) el porcentaje de ejemplares de las tipologías normal y alargada (Parada *et al.*, 2012); y iv) el estado reproductor y el reclutamiento de la población.

Para el cálculo de la cobertura, una vez en el laboratorio, se superpondrá sobre las fotografías digitales una capa con una trama regular de 100 puntos (Foster *et al.*, 1991). El número de puntos que se superpongan con alguna porción de un individuo de percebe se registrará como la cobertura total de la muestra expresada en porcentaje (**Figura 2**). De cada uno de los ejemplares recogidos, incluidos los que todavía se encuentren fijados sobre otros congéneres, se medirá el diámetro de la base del capítulo (DBC) definida como la distancia entre la base del rostro y el ápice de la subcarena, y la longitud total (LT), definida como la distancia entre la base del pedúnculo y el ápice del capítulo (**Figura 3**). El DBC será empleado para obtener la estructura de tallas de la población en cada muestra. Las dos medidas serán empleadas para identificar la forma o tipología normal o alargada de cada individuo mediante la función (Parada *et al.*, 2012)

$$y = 62.3122 + (11.4815 - 62.3122) / (1 + (x / 12.216)^{2.8009})$$

en la que y representa la LT por encima de la cual un ejemplar de x mm de DBC es considerado alargado (Parada, 2012 y Parada *et al.*, 2012). Si los ejemplares hubieran sido conservados en congelación, a las medidas obtenidas tras su descongelación se les aplicaría la función (Parada *et al.*, 2012)

$$y = 67.8055 + (10.9002 - 67.8055) / (1 + (x / 12.216)^{2.8008})$$

Todos los ejemplares adultos serán examinados para determinar si poseen ovisacos en el interior del capítulo e identificar aquellos que tengan reclutas fijados sobre su cuerpo. Se considerarán reclutas los individuos con DBC igual o inferior a 2 mm (Macho, 2006). En el caso de poblaciones de Galicia, se considerarán ejemplares adultos los que tengan un DBC igual o superior a 13 mm (Parada *et al.*, 2013). Con estos datos se determinarán el estado reproductor (ER) como el porcentaje de ejemplares adultos con ovisacos presentes (Molares, 1993) y el índice de reclutamiento (IR) como el porcentaje de ejemplares adultos con reclutas fijados sobre su cuerpo (Macho, 2006). Aunque los protocolos de evaluación de poblaciones de recursos marisqueros en Galicia contempla la evaluación de stock dos veces al año (en primavera y otoño), en el caso de las evaluaciones de percebe, estado del mar y la accesibilidad de la costa en otoño e invierno hacen recomendable reducir las evaluaciones de stock de las poblaciones de esta especie únicamente al periodo de primavera.

Figura 2.- Cálculo de la cobertura con una plantilla de 100 puntos superpuesta sobre una fotografía de 50 x 50 cm. Los puntos de contacto están situados en el centro de los cuadrados grises. Los círculos señalan los puntos que contactan con algún individuo.

Figure 2.- Determination of the percentage cover, using a 100 points template, over a digital photograph of 50 x 50 cm. Contact points are located in the centre of the grey squares. Black circles show points contacting with an individual.

Figura 3.- Variables biométricas y placas calcáreas del capitulo del percebe empleadas como referencia. TH, longitud total; DBC, diámetro de la base del capitulo; R, rostro; C, carena.

Figure 3.- Biometric variables and calcareous plates of the capitulum of a goose barnacle used as reference. TH, total height; DBC, diameter of the base of the capitulum; R, rostrum; C, carina.

2.2. Procedimiento de cálculo.

A partir de la clasificación de ejemplares dentro de las tipologías normal y alargada se obtendrán, en cada estación, resultados de cobertura y estructura de tallas para tres conjuntos de la población: i) población total; ii) grupo de ejemplares de tipología normal y iii) grupo de ejemplares de tipología alargada. Los índices IR y ER, serán calculados únicamente para los ejemplares adultos de dichos conjuntos. El conjunto de datos obtenidos en cada muestra se compondrá de las siguientes variables:

i) Cobertura total y por tipologías para el total de los ejemplares y para las fracciones comercial y no comercial que se definirán a partir del tamaño mínimo de extracción establecido por la normativa.

La cobertura total se obtendrá directamente de las fotografías tomadas en el muestreo. La cobertura (media y error estándar) de cada tipología se estimará mediante la corrección de la cobertura total con el porcentaje de ejemplares de cada tipología. La cobertura de las fracciones comercial y no comercial, del total de la población y de cada tipología, se obtendrá aplicando, a sus coberturas, los porcentajes de ejemplares de tamaño comercial y no comercial de toda la población y de cada tipología. **(Figura 4).**

Figura 4.- Procedimiento de cálculo, en cada estrato, de la cobertura total y por tipologías para el total de los ejemplares y para las fracciones comercial y no comercial. Los cuadros sombreados son procesos de cálculo. DBC: diámetro base del capítulo; LT: longitud total.

Figure 4.- Calculation procedure, at each stratum, of the total cover and by typology, for all the individuals and commercial and non-commercial fractions of the population. The shaded boxes are calculation processes. DBC, diameter of the base of the capitulum. LT, total length.

ii) Estructura de tallas total y por tipologías.

La estructura de tallas en cada muestra para el conjunto de la población y de cada una de las dos tipologías, consiste en el porcentaje de individuos de cada clase de talla de 1 mm de rango. La estructura de tallas correspondiente a cada estrato se calculará, como la media del porcentaje de individuos de todas las muestras en cada clase de talla. En este caso se aplicarán los estimadores de la media y el error estándar ponderados (Thompson, 1992). La variable de ponderación será la cobertura de toda la población o de cada una de las tipologías, según el caso (**Figura 5**).

iii) Porcentaje de ejemplares alargados en cada clase de talla, en el total de la población y en las categorías comercial y no comercial.

Para cada clase de talla del conjunto de la población, así como para sus fracciones comercial y no comercial, se calculará el porcentaje de ejemplares de tipología alargada en cada muestra. Para cada estrato, el porcentaje de ejemplares alargados se estimará como la media de este porcentaje y su error estándar ponderados con la cobertura en cada muestra (**Figura 6**).

iv) Índices IR y ER para la población total y para las dos tipologías.

Los índices IR y ER se calcularán independientemente para cada uno de los tres conjuntos de la población (población total, tipología normal y tipología alargada) teniendo en cuenta la pertenencia o no de cada ejemplar examinado a cada conjunto. La media y error estándar de estos índices para cada estrato se estimarán de forma ponderada con la cobertura correspondiente a cada conjunto en cada muestra (**Figura 7**).

Figura 5.- Procedimiento de cálculo, en cada estrato, de la estructura de tallas total y por tipologías. Los cuadros sombreados son procesos de cálculo. DBC: diámetro base del capítulo; LT: longitud total.
Figure 5.- Calculation procedure, at each stratum, of the total size structure and by typology. The shaded boxes are calculation processes. DBC, diameter of the base of the capitulum. LT, total length.

Figura 6.- Procedimiento de cálculo, en cada estrato, del porcentaje de ejemplares alargados en cada clase de talla, en el total de la población y en las categorías comercial y no comercial. Los cuadros sombreados son procesos de cálculo. DBC: diámetro base del capítulo; LT: longitud total.
Figure 6.- Calculation procedure, at each stratum, of the elongated individuals percentage at each size class for all the individuals and commercial and non-commercial fractions. The shaded boxes are calculation processes. DBC, diameter of the base of the capitulum. LT, total length.

Figura 7.- Procedimiento de cálculo, en cada estrato, de los índices IR (índice de reclutamiento) y ER (estado reproductor) para la población total y para las dos tipologías. Los cuadros sombreados son procesos de cálculo. DBC: diámetro base del capítulo; LT: longitud total.

Figure 7.- Calculation procedure, at each stratum, of IR (index of recruitment) and ER (Reproductive status) indices for both, total population and each typology. The shaded boxes are calculation processes. DBC, diameter of the base of the capitulum. LT, total length.

Previamente al cálculo de varianzas, todas las variables porcentuales serán sometidas a una transformación arcoseno

$$x' = \arcseno\sqrt{x}$$

donde x' es la variable transformada medida en grados y x es la variable porcentual con valores entre 0 y 1.

Una vez calculadas las varianzas, su valor será revertido a la escala porcentual original mediante la conversión

$$V = (\text{seno}(V'))^2$$

donde V es la varianza de la variable en porcentajes y V' es la varianza de los valores transformados (Krebs, 1998).

La media y error estándar de cada una de estas variables para el conjunto del muestreo estratificado se estimarán a partir de la media y varianza de las estimaciones de cada estrato, ponderadas con la superficie de cada uno de ellos (Krebs, 1998).

2.3. Evaluación del procedimiento.

Para comprobar la consistencia del criterio de clasificación de categorías de los percebes en función de su morfología, se realizaron entrevistas con los recolectores de las cofradías de A Guarda, Baiona, Lira y Cariño (**Figura 8**). En el caso de A Guardia las entrevistas se realizaron por separado con los recolectores que explotan el percebe en las zonas accesibles a pie y los que lo hacen en islotes y zonas más expuestas a las que es necesario acceder con embarcación (explotación a flote). En Baiona no se tuvo en cuenta la modalidad de acceso a la explotación. En Lira las entrevistas se realizaron únicamente con el sector que trabaja en las zonas accesibles a pie, mientras que en Cariño todos los bancos explotados son únicamente accesibles a flote. Como medida de la homogeneidad de las categorías en cuanto a las morfologías englobadas por cada una de ellas se empleó el índice de similitud de Jaccard (IJ) y la matriz resultante se representó en un dendrograma de clasificación UPGMA con la ayuda del programa PAST.

Los resultados de los muestreos de puesta a punto del procedimiento en las áreas de distribución de percebe accesibles a pie de los ámbitos territoriales de las cofradías de A Guarda y Baiona (**Figura 8**) fueron empleados en el presente trabajo

para calcular el esfuerzo de muestreo óptimo y valorar la eficiencia del procedimiento. El diseño de los muestreos realizados se expone en la **tabla 1**. Todos los procesos de cálculo descritos en este procedimiento fueron realizados con la aplicación ARouSA 12.1 (disponible en <http://sites.google.com/site/arousa09>) desarrollada en Visual Basic para Excel y que recoge una serie de herramientas orientadas a la evaluación de stock de recursos marisqueros por parte de los técnicos de las cofradías de pescadores de Galicia. El esfuerzo de muestreo óptimo se estimó desde dos puntos de vista: i) número de muestras necesario para reducir al máximo la incertidumbre de los resultados de cobertura total en cada uno de los estratos y ii) número de muestras óptimo por estrato manteniendo, y/o reduciendo en un 10%, la incertidumbre de la cobertura total obtenida en la evaluación estratificada de cada uno de los bancos. En el primer caso, para cada estrato se calculó el error teórico máximo obtenido al combinar todas las muestras en grupos desde 3, hasta n muestras, siendo n el número total de muestras tomadas. Las combinaciones se realizaron al azar empleando simulaciones de Montecarlo (Haddon, 2011) con 10.000 iteraciones. El error teórico (r) obtenido con cada combinación de muestras fue estimado como

$$r \cong 200 \cdot CV / \sqrt{n}$$

donde n es el número de muestras que componen la combinación y CV es el coeficiente de variación de la combinación de muestras definido como

$$CV = S/X$$

donde S y X son, respectivamente, la desviación típica (previa transformación arcoseno) y la media de la cobertura total obtenida con la combinación de muestras correspondiente (Krebs, 1998). Los valores de r máximo obtenidos para cada grupo de combinaciones fueron ajustados a una función exponencial

$$r = B \cdot \exp(-x/t) + A$$

donde B y t son constantes, x es el número de muestras que componen cada combinación y A es el valor mínimo asintótico alcanzado por la función y, por tanto, el error mínimo teóricamente alcanzable partiendo de la información obtenida en el muestreo. El ajuste a la función se realizó con el programa Origin. Una vez conocido A para cada estrato, se estimó el número de muestras mínimo necesario para alcanzar ese error mínimo.

Figura 8.- Tramos de costa (línea gruesa) en los que se aplicó el procedimiento estandarizado propuesto.

Figure 8.- Coastal sections (thick line) where the proposed standardized procedure was tested.

Tabla 1.- Diseño de los muestreos para la evaluación del stock de percebe en A Guarda y Baiona aplicando el procedimiento estandarizado. LB (km), longitud del banco; LE (km), longitud de los estratos; n número de muestras. El nombre de los estratos hace referencia a la calidad del percebe extraído en cada uno de ellos.

Table 1.- Sampling design for the evaluation of goose barnacle stocks in A Guardia and Baiona applying the standardised procedure. LB (km), seabed rocky shore length; LE (km), strata length; n number of samples. The name of the strata refers to the quality of the goose barnacle usually catch on each of them.

Cofradía	LB (km)	Estrato	LE (km)	n
A Guarda	21.2	Muy baja	8	21
		Baja	1.8	6
		Media	5.4	12
		Alta	2.6	6
		Muy alta	3.4	9
Baiona	26	Muy Baja	3.3	12
		Baja	5.2	15
		Media	11.1	21
		Alta	6.4	9

El número de muestras (n) que maximiza la precisión obtenida en los muestreos estratificados, se calculó mediante la expresión

$$n = \left(\sum (W_h S_h) \right)^2 / V + (1/N) \sum (W_h S_h^2)$$

donde W_h y S_h son, respectivamente, la superficie relativa y la varianza de cada estrato; N el tamaño del área estudiada en términos de unidades de muestreo; y V es la varianza deseada, expresada como

$$V = (d/t_\alpha)^2$$

donde d es la incertidumbre, expresada como la mitad de la amplitud del intervalo de error y t_α el valor de la t de Student para límites de confianza de $1-\alpha$ (Krebs, 1998). La estimación del número de muestras correspondientes a cada estrato (n_h) se realizó en función de su tamaño y de su varianza,

$$n_h = n N_h S_h / \sum (N_h S_h)$$

donde N_h es el tamaño de cada estrato (Krebs, 1998).

3. RESULTADOS

Aunque en el protocolo propuesto se establecen cinco categorías de calidad de percebe, en las entrevistas con los mariscadores fueron propuestas inicialmente tres categorías (alta, media y baja). Sin embargo, la mayoría de los grupos de mariscadores entrevistados reconocieron las cinco categorías de calidad finalmente propuestas (muy alta, alta, media, baja y muy baja).

Los recolectores entrevistados en Baiona manifestaron la imposibilidad de identificar categorías empleando esta metodología y sugirieron el empleo de fotografías. Sin embargo, los entrevistados en A Guarda, Lira y Cariño fueron capaces de asignar categorías (**Figura 9**). Los recolectores de Cariño y Lira coincidieron en la asignación de calidades en 13 de las 18 categorías. Los resultados también fueron coincidentes en 10 de las 18 categorías cuando se compararon las entrevistas realizadas a los recolectores a pie y a flote de A Guarda y, a pie de A Guarda y Lira. Sólo en 4 de las 18 categorías el criterio de los cuatro grupos fue coincidente. La morfología B6 fue la única que no mostró ninguna coincidencia en la asignación de calidades (**Tabla 2**). Como se muestra en la **figura 10** las agrupaciones de morfologías en la categoría 5 (calidad muy baja) fueron las más similares ($IJ = 0,63$) entre grupos entrevistados, si se excluyen los resultados de A Guarda a flote. Las agrupaciones de morfologías en la categoría 1 (calidad muy alta) presentaron una similaridad de 0,59 y las de la categoría 2 (calidad alta) de 0,5 si se excluyen los resultados de A Guarda a flote. La composición de morfologías de las categorías 3 (calidad media) y 4 (calidad baja) fueron las más dispares entre los cuatro grupos entrevistados.

Figura 9.- Asignación de morfologías a las categorías empleadas para la identificación de estratos. (a) Resultados de las entrevistas realizadas con los mariscadores a pie (óvalos) y a flote (polígonos) de A Guarda.

(b) Resultados obtenidos en Lira (óvalos) y Cariño (polígonos). Los números de 1 (muy alta) a 5 (muy baja) identifican la calidad asignada a las morfologías incluidas dentro del óvalo o el polígono que los contiene.

Figure 9.- Assignment of morphologies into the categories used for strata identification. (a) Results of interviews with shellfishers on foot (oval shape) and on boat (polygons) from A Guarda. (b) Results of interviews in Lira (oval shape) and Cariño (polygons). Numbers from 1 (very high) to 5 (very low) identify the quality represented for each category included into each oval shape or polygon.

Tabla 2.- Asignación de calidades a las morfologías de percebe de la figura 1. La numeración de 1 a 5 identifica las calidades muy alta, alta, media, baja y muy baja, respectivamente. Las cuatro últimas columnas (Coincidencias) muestran las calidades asignadas a las morfologías que fueron coincidentes entre los grupos entrevistados. AGP, A Guarda a pie; AGF, A Guarda a flote; L, Lira; C, Cariño; 4G, coincidencias en los cuatro grupos entrevistados.

Table 2.- Assigination of qualities to each category of goose barnacle in figure 1. Numbers 1 to 5 refer to very high, high, medium, low and very low quality respectively. The last four columns (Coincidencias) show the qualities assigned to the morphologies that were consistent between the groups interviewed. AGP, A Guardia on foot; AGF, A Guardia on boat; L, Lira; C, Cariño; 4G, Consistent between the four groups interviewed.

Morfologías	AGP	AGF	L	C	Coincidencias			
					AGP - L	AGP -	L - C	4G
A1	1	1	1	1	1	1	1	1
A2	3	3	1	1		3	1	
A3	1	1	1	1	1	1	1	1
A4	3	3	2	2		3	2	
A5	2	3	2	2	2		2	
A6	2	5	2	2	2		2	
B1	2	2	2	1	2	2		
B2	4	4	3	4		4		
B3	2	2	3	2		2		
B4	3	5	3	3	3		3	
B5	2	5	3	3			3	
B6	3	5	4	3				
C1	3	4	3	3	3		3	
C2	5	5	5	4	5	5		
C3	3	5	4	4			4	
C4	4	5	5	5			5	
C5	5	5	5	5	5	5	5	5
C6	5	5	5	5	5	5	5	5

Figura 10.- Dendrograma de clasificación UPGMA basado en el índice de similaridad de Jaccard.

Grupos de mariscadores entrevistados: AGP, A Guarda a pie; AGF, A Guarda a flote; L, Lira; C, Cariño. Los números del 1 al 5 delante de las abreviaturas de los grupos entrevistados se corresponden con la agrupación de morfologías asignada por el grupo a cada categoría (1, muy alta; 5 muy baja).

Figure 10.- Dendrogram of UPGMA classification according with the Jaccard's index of similarity. Groups of shellfishers interviewed: AGP, A Guarda on foot; AGF, A Guarda on boat; L, Lira; C Cariño. Numbers from 1 to 5 at the beginning of the abbreviation of groups interviewed refer to the agrupation of morphologies assigned for each interviewed group to each category (1, very high; 5, very low).

El error (r) obtenido en los muestreos realizados en cada uno de los estratos establecidos está en relación con el número de muestras (**Figura 11**). En A Guarda osciló entre el 6 % y 19% (**Tabla 3**). En el caso de Baiona, este valor se situó entre el 9% y el 14%. En A Guarda el error mínimo teóricamente alcanzable incrementando el esfuerzo de muestreo sería del 3% al 12% según el estrato de que se trate. En el caso de Baiona, incrementando el esfuerzo de muestreo, el error teórico mínimo alcanzable se situaría entre el 5% y el 9% según el estrato (**Tabla 3**). Pero para alcanzar estos valores de error, en algunos estratos como el de calidad muy alta de A Guarda o el de baja de Baiona, habría que duplicar el esfuerzo de muestreo. El

número de muestras necesarias para alcanzar el error mínimo en cada estrato se muestra en la **tabla 3** y la evolución de éste con respecto al número de muestras .

Figura 11.- Evolución del error teórico máximo en A Guardia (a) y Baiona (b) para distintos esfuerzos de muestreo resultante de la simulación de Montecarlo.

Figure 11.- Evolution of the theoretical maximum error in A Guardia (a) and Baiona (b) with different sampling effort according with the Montecarlo simulation.

Tabla 3.- Error (r) de la estimación de la cobertura obtenido con el número de muestras (n) procesadas en cada estrato y ajuste de la función exponencial a la evolución de r al incrementar n en las simulaciones de Montecarlo. r inf, error mínimo alcanzable o error teórico en la asíntota de la función; n inf, n necesario para alcanzar r inf. (*) Una de las 21 muestras recogidas en el estrato “Muy baja” de “A Guardia” se perdió.

Table 3.- Error (r) of the simulation of the coverage obtained with each number of processed samples (n) at each stratum; and fit of the exponential function to the evolution of r when n is increased in the Montecarlo simulations. r inf, minimum achievable error or theoretical error when function is asymptotic; n inf, n necessary to reach r inf. (*) One of the 21 samples of the stratum “Muy baja” in A Guardia was lost.

A Guardia	n	r (%)	Chi ² /DoF	R ²	r inf (%)	n inf
Muy baja	20 (*)	6	1.45	0.9914	7	15
Baja	6	14	0.0007	1	8	11
Media	12	9	1.2	0.9976	9	13
Alta	6	19	0.06	0.9999	12	10
Muy alta	9	12	0.48	0.9987	3	18
Baiona						
Muy baja	12	9	0.93	0.9965	8	14
Baja	15	14	0.7	0.9993	5	30
Media	21	9	2.87	0.9939	9	18
Alta	9	9	0.1	0.9994	7	12

En el conjunto del muestreo estratificado, en A Guarda se recogieron un total de 53 muestras y en Baiona 57. Con ellas se consiguió una incertidumbre (d) de 2.7 y 2 unidades de porcentaje de cobertura, respectivamente, sobre una de cobertura media del 15% en A Guarda y 19.9% en Baiona. Para reducir estas últimas incertidumbres un 10%, hubieran sido suficientes 51 muestras, tanto en A Guarda como en Baiona, distribuidas de forma más eficiente entre los estratos (**Tabla 4**). Debido a que en cada estación se recogen 3 muestras, el número de muestras a recoger se incrementó al múltiplo de 3 superior. De esta forma, sería necesario recoger 57 muestras (19 estaciones) tanto en A Guarda como en Baiona. Debido a que el procesado de las muestras se realizó en fresco una vez terminado el trabajo de campo, no fue posible recoger más de 9 muestras (3 estaciones), excepcionalmente 4, por día. Por consiguiente, para el muestreo en cada una de las dos cofradías fueron necesarios 6 días. Teniendo en cuenta que con el procedimiento descrito es posible conservar las muestras congeladas (Parada *et al.*, 2013) hasta el momento de procesarlas, el esfuerzo de muestreo podría incrementarse de 9 a 12 ó 15 muestras por día. De esta forma, con un reparto optimizado de las estaciones, para reducir la incertidumbre un 10% serían necesarios entre 5 y 6 días de muestreo en cada cofradía, mientras que manteniendo el mismo nivel de incertidumbre el muestreo en cada cofradía podría reducirse a 4 ó 5 días.

Tabla 4.- Error (r) de la estimación de la cobertura obtenido con el número de muestras (n) procesadas en cada estrato y ajuste de la función exponencial a la evolución de r al incrementar n en las simulaciones de Montecarlo. r inf, error mínimo alcanzable o error teórico en la asíntota de la función; n inf, n necesario para alcanzar r inf. (*) Una de las 21 muestras recogidas en el estrato "Muy baja" de "A Guarda" se perdió.

Table 4.- Error (r) of the simulation of the coverage obtained with each number of processed samples (n) at each stratum; and fit of the exponential function to the evolution of r when n is increased in the Montecarlo simulations. r inf, minimum achievable error or theoretical error when function is asymptotic; n inf, n necessary to reach r inf. (*) One of the 21 samples of the stratum "Muy baja" in A Guarda was lost.

AG	m ²	S ²	N	N d-10%	N adj
Muy baja	105524	74.5	20	31	33
baja	12551	188.7	6	6	6
Media	13423	80.4	12	4	6
Alta	19703	66.8	6	5	6
Muy alta	14898	73.3	9	4	6
BA					
Muy Baja	36520	177.4	12	10	12
Baja	64800	329.2	15	24	24
Media	88536	195	21	25	27
Alta	36204	47.4	9	5	6

4. DISCUSIÓN

La consulta a los recolectores para clasificar el percebe en diferentes categorías para el diseño de posteriores estudios no es una técnica nueva (Jacinto *et al.*, 2011). El empleo de la **figura 1** se ha mostrado eficaz para describir las morfologías que caracterizan las categorías de percebe en cada lugar de estudio y, por tanto, los estratos establecidos en el diseño del muestreo. Sin embargo, los resultados de las entrevistas realizadas en Baiona, demuestran que este aspecto del procedimiento debe ser mejorado. Las diferencias de criterio encontradas entre los grupos entrevistados pueden deberse a dificultades de apreciación al basarse en dibujos simplificados, a que la importancia relativa de cada morfología varíe con las localidades y la modalidad de explotación (a pie o a flote), o a que las entrevistas fueron realizadas por diferentes personas, aunque, esta última circunstancia, es

inherente a un procedimiento desarrollado para ser aplicado por personas distintas. Estos resultados evidencian que, en general, los estratos (tipos de costa según calidades) no siempre son directamente comparables entre distintas cofradías y que, si se establecen comparaciones, no debe hacerse sin antes comprobar la coincidencia de morfologías o, mejor aún, caracterizar los estratos por medio de otras variables. La identificación de estratos en función de la zonación por calidades de percebe indicada por los recolectores se basa en la hipótesis de que la calidad está relacionada con la morfología (Molares *et al.*, 1987) y ésta con las condiciones ambientales de la costa (Cruz, 1993). Por tanto, cabe pensar que es un procedimiento adecuado para la identificación de estratos o unidades homogéneas dentro de la población (Murray *et al.*, 2006). Aunque la identificación de estratos suele hacerse de forma intuitiva (Krebs, 1998), sería preferible realizarla a partir de variables más objetivas o de medidas directas. Sin embargo, la obtención de esta información en el intermareal rocoso de costas expuestas resulta muy laboriosa y requiere una inversión de tiempo y recursos no siempre disponibles. En todo caso, la identificación de estratos mediante el procedimiento propuesto resultó coherente, al menos, en lo que se refiere a la proporción de ejemplares de tipología alargada (Parada *et al.*, 2012).

De los trabajos consultados en relación con la gestión de poblaciones de percebes explotadas, fueron muy escasos los que aportaron datos de abundancia, y ninguno de ellos incluía una medida de dispersión de la media o una estimación del error (Meese, 1993; Lessard, *et al.*, 2002; Borja, *et al.* 2006; Borja, *et al.* 2006b). En el caso de evaluaciones de stock de moluscos bivalvos, es frecuente que el error de las estimaciones estratificadas supere el 50% de la densidad media (Parada *et al.*, 2006). En los muestreos realizados con este procedimiento en A Guarda y Baiona el error nunca llegó al 20% de la estimación de la cobertura media (**Tabla 3**). Igualmente, atendiendo a las estimaciones de cobertura para el conjunto del banco, la incertidumbre obtenida en cada uno de ellos representó un error 18% (2.7 sobre 15), en el caso de A Guarda, y 11% (2 sobre 19.9) en Baiona. Tanto en el caso de las

estimaciones para cada estrato tomado de forma aislada, como para la totalidad de los bancos, la incertidumbre de las estimaciones realizadas se puede considerar aceptable.

La reducción del tiempo de muestreo y la posibilidad de conservar las muestras congeladas permiten reducir el número de días de muestreo o bien incrementar el número de muestras hasta reducir el error en un 10% sin aumentar el número de días. Además de la posibilidad de estandarización de la metodología aplicada en las evaluaciones de stock, otra ventaja de este procedimiento consiste en que es poco destructivo. El muestreo por medio de fotografías y la extracción de un número aproximado de 50 individuos por muestra evita el raspado de grandes superficies. Determinados aspectos del procedimiento, como el criterio de identificación de las tipologías alargada y normal, la adecuación del DBC como parámetro biométrico incluso para muestras descongeladas, o la relación entre la cobertura y las capturas, fueron validados en trabajos previos (Parada, *et al.*, 2012 y Parada, *at al.*, 2013). El diseño del muestreo implícito en este procedimiento permite el estudio de la relación entre los parámetros poblacionales y otras variables diferentes al nivel mareal. Así, en lugar de recoger tres muestras a diferentes alturas sobre el nivel del mar, en cada estación de muestreo, podrían recogerse varias muestras en diferentes condiciones con respecto a la orientación, la inclinación del substrato o la abundancia de otras especies.

5. AGRADECIMIENTOS

J. A. Neira y J. A. Santiago (técnicos de las cofradías de Lira y Cariño, respectivamente) aportaron los resultados de las entrevistas a los recolectores de sus cofradías.

La consulta a los recolectores para clasificar el percebe en diferentes categorías para el

6. BIBLIOGRAFÍA

Barnes, M. 1996. Pedunculate cirripedes of the genus *Pollicipes*. *Oceanography and Marine Biology: an Annual Review*, 34: 303-394.

Bernard, F. R., 1988. Potential fishery for the Gooseneck Barnacle *Pollicipes polymerus* (Sowerby, 1833) in British Columbia. *Fisheries Research*, 6: 287-298.

Borja, A.; Liria, P.; Muxika, I. & Bald, J. 2006. Relationships between wave exposure and biomass of the goose barnacle (*Pollicipes pollicipes*, Gmelin, 1790) in the Gaztelugatxe Marine Reserve (Basque Country, northern Spain). *ICES Journal of Marine Science*. 63: 626-636.

Borja, A.; Muxika, I. & Bald, J. 2006b. Protection of the goose barnacle *Pollicipes pollicipes*, Gmelin, 1790 population: the Gaztelugatxe Marine Reserve (Basque Country, northern Spain). *Scientia Marina*, 70(2): 235-242.

Cruz, T. 1993. Growth of *Pollicipes pollicipes* (Gmelin, 1790) (Cirripeda, Lepadomorpha) on the SW coast of Portugal. *Crustaceana*. 65 (2): 151-158.

FAO. 2005. *Guía del administrador pesquero. Medidas de ordenación y su aplicación*. Cochrane, K.L. (ed.). FAO Documento Técnico de Pesca. No. 424. Roma, FAO. 2005. 231pp.

Foster, M.S.; Harrold, C. & Hardin, D.D. 1991. Point vs. photo quadrat estimates of the cover of sessile marine organisms. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*. 146(2): 193-203.

Haddon, M. 2011. *Modelling and quantitative methods in fisheries* (2nd edition). Chapman & Hall/CRC. Boca Raton. 449 pp.

Jacinto, D.; Cruz, T.; Silva, T. & Castro, J.J. 2011. Management of the stalked barnacle (*Pollicipes pollicipes*) fishery in the Berlengas Nature Reserve (Portugal): evaluation of bag and size limit regulation measures. *Scientia Marina*. 75(3): 439-445.

Krebs, C.J. 1998. *Ecological methodology*. Addison Wesley Longman, Menlon Park. 320 pp.

Lauzier, R. B., 1999. Framework for goose barnacle (*Pollicipes polymerus* Sowerby, 1833) fishery in waters off the west coast of Canada. *Fisheries and Oceans Canada*, Canadian Stock Assessment Secretariat, Research Document 99/198: 1-24.

Lessard, J.; Osborne, J.; Lauzier, R.; Jamieson, G & Harbo, R. 2002. Applying local and scientific knowledge to the establishment of a sustainable fishery: The west coast Vancouver Island goose barnacle fishery experience. In HAggan, N.; Brignall, C & Wood, L. (Eds.) *Putting fishers' knowledge to work*. Conference proceedings. *Fisheries Center Research Reports*. 11(1): 37-43.

Macho, G. 2006. Ecología reproductiva y larvaria del percebe y otros cirrípedos en Galicia. Tesis doctoral. Universidad de Vigo, Spain.

Meese, R.J. 1993. Effects of predation by birds on gooseneck barnacle *Pollicipes polymerus* Sowerby distribution and abundance. *J. Exp. Mar. Biol.*, 166: 47-64.

Molares, J.; Tilves, F.; Pascual, C. & Quintana, R. 1987. Método de determinación del tamaño y calidad del percebe (*Pollicipes cornucopia*, Leach). *Cuadernos Marisqueros. Publicaciones Técnicas*, 12: 331-336.

Molares, J. 1993. Estudio del ciclo biológico del percebe (*Pollicipes cornucopia* Leach) de las costas de Galicia. *Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos* 248(Suplemento): 9-70.

Molares, J. & Freire, J. 2003. Development and perspectives for community-based management of the goose barnacle (*Pollicipes pollicipes*) fisheries in Galicia (NW Spain). *Fisheries Research*, 65: 485-492.

Murray, S.N.; Ambrose, R.F. & Dethier, M.N. 2006. *Monitoring Rocky Shores*. University of California Press. 220 pages.

Parada, J.M. 2012. A correction to "Assessment of goose barnacle (*Pollicipes pollicipes* Gmelin, 1789) stocks in management plans: design of a sampling program based on the harvesters' experience". *ICES Journal of Marine Science*; doi:10.1093/icesjms/fss186

Parada, J.M.; Molaes, J.; Sánchez-Mata, A.; Martínez, G.; Darriba, C. & Mariño, J. 2006. Plan de actuación para la recuperación del banco "Lombos do Ulla": campañas marisqueras desde 2002 a 2005. *Revista Galega dos Recursos Mariños (Art.Inf.Tecn.)*, 1:1-37.

Parada, J.M.; Outeiral, R.; Iglesias, E & Molaes, J. 2012. Assessment of goose barnacle (*Pollicipes pollicipes* Gmelin, 1789) stocks in management plans: design of a sampling program based on the harvesters' experience. *ICES Journal of Marine Science*, 69(10): 1840–1849.

Parada, J.M.; Iglesias, E, Outeiral, R. & Molaes, J. (2013). Diameter of the base of the capitulum as a biometric variable of the goose barnacle *Pollicipes pollicipes* (Gmelin, 1789) (Cirripedia, Lepadomorpha). *Crustaceana*, 86 (13-14), 1527 - 1538.

Sen, S. & Nielsen, J.R. 1996. Fisheries co-management: a comparative analysis. *Marine Policy*, 20(5): 405-418.

Thompson, S. K. 1992. *Sampling*. Wiley Series in Probability and Statistics. Wiley. 343 pp. New York.